

РИТМИЧЕСКИЕ ФОРМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ НИКОЛАЯ НЕКРАСОВА

Хусенова Дилфуза Уктамовна

Преподаватель кафедры методики русского языка ФерГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11316162>

Аннотация: Николай Алексеевич Некрасов, один из выдающихся поэтов XIX века, создал множество произведений, которые стали классикой русской литературы. Его поэзия отличается не только глубоким содержанием, но и разнообразием ритмических форм. Некрасов искусно использовал ритмику, чтобы усилить эмоциональное воздействие своих стихов и подчеркнуть их смысловые нюансы. В этой статье рассмотрим основные ритмические формы, которые поэт применял в своих произведениях.

Ключевые слова и выражения: ритм, мелодика, стихотворный размер, народ, поэзия, гражданственность

Некрасов — это прежде всего поэт-гражданин, человек, на первом месте у которого проблемы его родины, народа. Он точно и чутко улавливал настроения простых людей и передавал всю палитру народной жизни в своих стихотворениях. Тема народных страданий стала одной из главных тем творчества великого поэта и гражданина. Для лирики Некрасова характерен полифонизм: голоса автора и героев сливаются. Лирика Некрасова всегда среди людей, их жизнь, судьба глубоко его волнует. Поэтому поэзия его всегда социальна: отражает вопросы общества, устройства человеческих отношений. Поэзия – это искусство, в котором ритм играет важнейшую роль. Поэт в своих произведениях использует различные ритмические формы.

Ямбический размер является одним из наиболее распространённых в русской поэзии и часто используется Некрасовым. Этот размер, состоящий из чередования безударных и ударных слогов, позволяет создавать ритмичную и мелодичную строку.

Однажды в студёную зимнюю пору
 Я из лесу вышел; был сильный мороз.

("Мороз, Красный нос")

Ямб здесь придаёт строкам размеренность и чёткий ритм, что соответствует описанию зимнего пейзажа.

Хорей, с чередованием ударных и безударных слогов, также часто встречается в поэзии Некрасова. Этот размер создаёт энергичный и динамичный ритм, что подходит для передачи напряжения и движения.

Славная осень! Здоровый, ядреный
 Воздух усталые силы бодрит.

("Железная дорога")

Хорей усиливает ощущение бодрости и свежести осеннего воздуха.

Дактиль представляет собой трёхсложный размер, где первый слог ударный, а два последующих безударные. Этот размер Некрасов использует для создания плавного и мелодичного звучания.

В деревне, в глуши, отдалённой и бедной,
 Где небо с землею сливается в круг.

("В дороге")

Дактиль придаёт строкам плавность, создавая образ бескрайнего горизонта.

Амфибрахий - трёхсложный размер с ударением на втором слоге - используется Некрасовым для создания певучести и напевности в стихах.

Тяжела ты, шапка Мономаха!

("Русские женщины")

Анапест создаёт ощущение лёгкости и текучести, соответствующее описываемому пейзажу.

В долине покойной, в тенистом саду,
 Среди свежих роз говорила вода.

("Забытая деревня")

Анапест также может использоваться для передачи динамики и движения.

Ритмические формы, которые использовал Некрасов, играют ключевую роль в его поэзии. Разнообразие размеров — ямба, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест — позволяет поэту передавать широкий спектр эмоций и создавать богатую музыкальную текстуру своих произведений. Эти ритмические формы не только обогащают звуковую палитру стихотворений, но и помогают глубже понять их содержание и эмоциональное воздействие.

Мастерское владение ритмом позволяет Некрасову создавать произведения, которые не только читаются, но и чувствуются читателем. Ритмические формы помогают поэту передать эмоции, настроения и глубокие смыслы, делая его поэзию многослойной и проникновенной. Ритм усиливает эмоциональное воздействие стихотворения. Быстрый ритм хорея или ямба может передать напряжение и динамику, тогда как плавный дактиль или амфибрахий — создать настроение задумчивости и меланхолии. Ритмические формы придают стихам мелодичность, делая их более музыкальными и запоминающимися. Это особенно важно для поэзии Некрасова, который часто обращается к народной тематике и использует фольклорные мотивы. Ритм помогает акцентировать внимание на ключевых моментах произведения, подчёркивая важные образы и идеи. Это делает поэзию Некрасова более выразительной и многогранной.

References:

1. Виноградов, В. В. "Русская поэзия. Основные понятия и термины." Москва: Наука, 1976.
2. Гаспаров, М. Л. "Метр и смысл: Об одном из механизмов культурной памяти." Москва: Новое литературное обозрение, 1999.
3. Некрасов, Н. А. "Избранные произведения." Москва: Художественная литература, 1987.
4. М. Бойко «Лирика Некрасова» Изд-во Художественная литература 1977г.
5. Скатов Н.Н. «Я лиру посвятил народу своему»: О творчестве Некрасова. Кн. Для учителя.-М.: Просвещение, 1985г.